

ЭКОЛОГИК ХУҚУҚИЙ МАДАНИЯТНИ ЮКСАЛТИРИШ – АТРОФ-МУҲИТНИ АСРАШДА МУҲИМ ОМИЛ

Холмурод Исанов

Тошкент давлат аграр университети доценти, юридик фанлар доктори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15205712>

Аннотация. Ушбу мақолада атроф-муҳитни асрашнинг ўзига хос хусусиятлари, жумладан, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиши, уларни муҳофаза қилиши ва аҳолининг экологик хавфсизлигини таъминлаш масалалари таҳлил қилинган. Атроф-муҳитни асрашда экологик ҳуқуқий маданиятнинг ўрни ва роли муҳокама қилинган.

Экологик ҳуқуқий маданиятни юксалтириш бўйича илмий-амалий хулосалар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: атроф-муҳит, сув ҳавзалари ва атмосфера ҳавоси ифлосланиши, иқлим ўзгариши, биологик хилма-хилликнинг камайиши, тупроқ деградацияси, озон қатламнинг емирилиши, экологик ҳуқуқий маданият.

Бугунги кунда бутун дунёда атроф-муҳит ва табиий сув ҳавзаларининг ифлосланиши, биологик хилма-хилликнинг камайиши, тупроқ деградацияси, иқлим ўзгариши ва озон қатламнинг емирилиши каби глобал муаммолар инсониятни жиддий ташвишга солиб турибди. Халқаро ташкилотларнинг маълумотларига кўра, ҳар йили 7 млн. гектарга яқин унумдор ерлар жаҳон қишлоқ хўжалиги айланмасидан тортиб олиниб, ҳар йили дунёда 7 млн. киши атмосфера ҳавоси ифлосланиши таъсиридан вафот этмоқда ва яқин йилларда дунё аҳолисининг ярмидан кўпи сифатли сув истеъмолидан маҳрум бўлиши мумкин¹. Кейинги йилларда Ўзбекистоннинг “Қизил китоби”га киритилган ноёб ва йўқолиб кетиш хавфи остидаги ўсимлик турлари сони 324 тага етганлиги, ўрмон ва дарахтзорларнинг йўқолиб бораётганлиги мамлакатимиз табиати ва табиий атроф-муҳитга юзага келган экологик вазиятнинг салбий таъсири тобора ошиб бораётганлигидан далолат беради. АҚШнинг Ель университети ҳузуридаги “Экологик сиёсат ва ҳуқуқ маркази” (Yale Center for Environmental Law and Policy) билан Колумбия университети ҳамкорликда ҳар икки йилда бир марта ўтказиладиган экологик самарадорлик индекси бўйича амалга оширилган тадқиқотлар натижалари асосида эълон қилинган дунёдаги энг экологик тоза мамлакатлар рейтингига дунёнинг 180 та мамлакати орасида Ўзбекистон экологик вазият даражаси бўйича 107-ўринда, атмосфера ҳавоси сифати бўйича 168-ўринда эканлиги қайд этилган бўлиб, бу атроф-муҳитни соғломлаштириш, инсон саломатлигини мустаҳкамлаш ва умуман олганда, инсон ҳуқуқларини таъминлаш борасида жамиятимиз олдида амалга оширилиши лозим бўлган муҳим вазифалар турганлигини кўрсатади². Албатта, бундай муҳим вазифаларни бажариш ўз навбатида табиий ресурслардан самарали ва оқилона фойдаланиш, табиат ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, аҳолининг экологик хавфсизлигини таъминлаш масалаларини давлат сиёсатининг устувор йўналишлари сифатида белгилаб олинишини тақозо этади.

¹ Экологик барқарорликни таъминлаш – давр талаби. <https://strategy.uz/index.php?news=1730>

² Экология даражаси бўйича давлатлар рейтингига, <https://nonews.co/directory/lists/countries>.

Таъкидлаш керак, кейинги йилларда мамлакатимизда табиий ресурслардан самарали ва оқилона фойдаланиш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва аҳолининг экологик хавфсизлигини таъминлаш масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Жумладан, “Ўзбекистон – 2030” стратегияси бўйича 2025 йил – “Атроф-муҳитни асраш ва “яшил иқтисодиёт” йили деб эълон қилинди ва Ўзбекистон Республикасининг дунё ҳамжамияти олдида БМТнинг Иқлим ўзгариши тўғрисида ҳадли конвенцияси Киото протоколи³ ва Париж битими⁴ доирасида олган мажбуриятларини бажариш билан бирга, барча тармоқ ва соҳаларнинг уйғун “яшил трансформация”сини мамлакатимизда амалга ошириш, уларнинг рақобатбардошлиги ва ресурс тежамкорлигини таъминлаш, иқлим ўзгаришига мослашиш ва унинг салбий оқибатларини юмшатиш ҳамда аҳолининг яшаш сифатини яхшилаш ва иқтисодий ўсишнинг янги “яшил ривожланиш” моделига ўтиш бўйича тегишли чора-тадбирлар белгилаб олинди⁵.

Кўрсатиб ўтилганларга асосланиб, ушбу мақолада атроф-муҳитни асраш билан боғлиқ муаммоларни ҳал этишга қаратилган илмий-амалий таклифлар ишлаб чиқиш мақсад қилинди ҳамда тадқиқотни амалга оширишда Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармон, қарорлари, нутқларидан методологик манба сифатида фойдаланилди ҳамда илмий билишнинг анализ, синтез, тизимли таҳлил ва мантиқий-юримдик методлари қўлланилди.

Таъкидлаш керак, жамият ҳаёти атроф-муҳит билан узвий боғлиқ бўлиб, инсонлар ўз ҳаётини атроф-муҳитдан айрича ҳолда тасаввур қила олмайди. Айниқса, ҳозирги даврда жамият тараккиёти учун атроф-муҳит ҳолати муҳим аҳамият касб этаётганлиги ҳеч кимга сир эмас. Инсонлар учун об-ҳаво ҳам, сув ҳам, ўсимликлару ҳайвонлар ҳам, дашту биёбонлар ва тоғу тошлар ҳам, дарёлар, кўллар, сойлар ва булоқлар ҳам, табиий бойликлар ҳам, шаҳарлару қишлоқлар ва овуллар ҳам, буларнинг барча-барчаси жуда зарур ва муҳимдир. Шу сабабдан, қадимда Туронзамин деб аталмиш ҳудудда умргузаронлик қилган аждодларимиз ер, сув, ҳаво ва олов (куёш)ни ниҳоятда эъзозлаб, уларни муносиб қадрлаганлар. Жумладан, Ал-Хоразмий, Абу Наср Фаробий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Синодан тортиб, Маҳмуд Қошқарий ва Юсуф Хос Ҳожибгача бўлган буюк аждодларимиз табиатни севиш ва атроф-муҳитни асраш, ҳаёт ва тириклик асоси эканлигини таъкидлаган бўлсалар, А.Навоий ва З.М.Бобур каби буюк мутафаккирлар ўз асарларида табиат ва атроф-муҳитни асраш, тозалик ва покликни гўзал ифода этганликлари бежиз эмас. Зеро, буюк аждодларимиз қолдирган бой илмий-маънавий меросни ўрганиш асосида атроф-муҳитни асраш ҳар бир инсон ва бутун жамиятнинг муқаддас вазифаси эканлиги, шу билан бирга, атроф-муҳитни асрашга эътибор қаратмаган, ундан ўзининг меҳри-муҳаббатини дариг тутган ва ер, сув, ҳаво, олов (куёш)ни азиз неъмат сифатида эъзозлай олмаган халқ ўзининг порлоқ истиқболини яратиши мумкин эмас, деган хулосага келиш мумкин.

Дарҳақиқат, ҳозирги мураккаб даврда халқимиз учун тинч-осойишта ҳаётни таъминлаш ва уни мустаҳкамлашда атроф-муҳитни асраш масалалари янада долзарб бўлгани ҳолда, бу бевосита аҳолининг экологик ҳуқуқий маданиятини юксалтириш билан

³Киото протоколининг мусаффо ривожланиш механизми доирасида инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 6 декабрдаги ПҚ-525-сонли қарори. <https://lex.uz/uz/docs/1163584>

⁴Париж битими. Ўзбекистон Республикасида 2018 йил 9 декабрдан кучга кирган. <https://lex.uz/docs/5075088>

⁵ “Ўзбекистон – 2030” стратегиясини “Атроф-муҳитни асраш ва “яшил иқтисодиёт” йилида амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 31 январдаги ПФ-16-сонли фармони. <https://lex.uz/ru/docs/7369703>.

боғлиқ. Буни мамлакатимиз Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг БМТнинг Иқлим ўзгариши бўйича конференциясида билдирилган фикрлари ҳам тўлиқ тасдиқлайди: “Иқлим ўзгаришлари бугунги кунда асосий глобал таҳдидга айланиб бормоқда, геосиёсий зиддиятлар кучайишига бевосита таъсир кўрсатмоқда. Айниқса, камбағалликка қарши кураш, озиқ-овқат ва энергетика хавфсизлиги, сув ва ресурслардан фойдаланиш муаммоларини кучайтирмоқда. Буларнинг асоратларини Марказий Осиёда ўткир ҳис қилмоқдамиз. Иқлим муаммолари аҳолимизнинг турмуш сифатини ошириш ва миллий тараққиёт стратегияларини рўёбга чиқаришда янги тўсикқа айланмоқда”⁶. Шу сабабли ҳам, бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси атроф-муҳитга тақдид солиб турган барча хавф-хатарларни тўлиқ англаган ҳолда, экология соҳасидаги муҳим халқаро конвенция ва келишувларни ратификация қилиб, бу борада кенг кўламли иқтисодий-ижтимоий ва ташкилий-ҳуқуқий чора-тадбирларни амалга ошириб келмоқда. Жумладан, Париж битими доирасида минтақада ҳаво ҳароратининг жадал ўсишига йўл қўймасликка алоҳида эътибор қаратилиб, углерод нейтраллигига эришиш учун 2030 йилгача атмосфера ҳавосига иссиқхона газлари чиқарилишини 35 фоизга камайтиришга эришиш мақсад қилинган ва бунинг учун “яшил” энергетика улушини 40 фоизгача ошириш, “яшил” водород кластерлари, қуёш ва шамол генерация хабларини яратиш назарда тутилган.

Ўзбек халқининг миллий давлатчилик тажрибаси ва қадриятлари, шунингдек ривожланган давлатларнинг илғор тажрибаси ва халқаро ҳуқуқнинг умумэтироф этилган нормалари ва тамойилларини ўзида мужассам этган Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 49-моддасида “Ҳар ким кулай атроф-муҳитга, унинг ҳолати тўғрисидаги ишончли ахборотга эга бўлиш ҳуқуқига эга. Давлат фуқароларнинг экологик ҳуқуқларини таъминлаш ва атроф-муҳитга зарарли таъсир кўрсатилишига йўл қўймаслик мақсадида шаҳарсозлик фаолияти соҳасида жамоатчилик назоратини амалга ошириш учун шарт-шароитлар яратади. Шаҳарсозлик ҳужжатларининг лойиҳалари қонунда белгиланган тартибда жамоатчилик муҳокамасидан ўтказилади. Давлат барқарор ривожланиш принципига мувофиқ, атроф-муҳитни яхшилаш, тиклаш ва муҳофаза қилиш, экологик мувозанатни сақлаш бўйича чора-тадбирларни амалга оширади. Давлат Оролбўйи минтақасининг экологик тизимини муҳофаза қилиш ҳамда тиклаш, минтақани ижтимоий ва иқтисодий жиҳатдан ривожлантириш юзасидан чоралар кўради”⁷, деб белгиланган бўлиб, бу давлат экологик сиёсатининг асосий йўналишларини, фуқаролар ва юридик шахсларнинг экологик ҳуқуқ ва мажбуриятларига оид талабларни мустаҳкамлайди. Шунингдек, Конституциянинг 62-моддасида “Фуқаролар атроф табиий муҳитга эҳтиёткорона муносабатда бўлишга мажбурдирлар”, деб белгиланиб, бу атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, турли чиқиндилар ташланишининг олдини олиш, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси объектлари ҳамда атмосфера ҳавосини муҳофазалашга фақат давлат органлари фаолиятини такомиллаштириш билан эришиб бўлмаслигини аниқлаган ҳолда, ҳар бир инсон ўз оиласи, маҳалласи, ўқиш ва иш жойида атроф-муҳитни асраш талабларига қатъий риоя қилишини талаб этади.

Хулоса қилиб айтганда, иқлим ўзгариши, озон омили, Орол денгизи каби глобал экологик муаммолар, атроф-муҳитнинг ифлосланиши, чўлланиш, юқумли ва бошқа ўта хавфли касалликларнинг тарқалиши каби минтақавий, шунингдек, сув ресурсларининг

⁶ Ўзбекистон Президентининг 2023 йил 30 ноябрда БМТнинг Иқлим ўзгариши бўйича конференциясидаги нутқи. <https://president.uz/uz/lists/view/6897>

⁷ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. <https://lex.uz/docs/6445145>

етишмаслиги ва ифлосланганлиги, аҳолининг ичимлик суви билан таъминланиши, атмосфера ҳавосининг ифлосланганлиги, табиий ресурслардан нооқилона фойдаланиш, саноат ва маиший чиқиндилар каби миллий муаммолар мамлакатимизнинг барқарор ривожланиш мақсадларига тўсиқ бўлиб турган ҳозирги даврда атроф-муҳитни асраш ҳар бир инсоннинг кундалик иши ва фуқаролик бурчига айланишини талаб қилади.

Бу эса, аҳолининг экологик ҳуқуқий маданиятини юксалтириш бўйича қуйидаги вазифаларни бажариш лозимлигини кўрсатади, жумладан:

- табиат ва жамиятнинг ўзаро алоқадорлиги тўғрисидаги билимларни ҳар бир инсоннинг онгига сингдириш;

- инсонлар қалбида атроф-муҳитга нисбатан онгли муносабатни шакллантириш;

- жамиятда ҳар бир фуқаронинг юксак маънавият ва экологик ҳуқуқий маданиятга эга бўлишини таъминлаш;

- ижтимоий-иқтисодий ҳаётнинг барча соҳаларида қонунийликни таъминлаган ҳолда, шахс, жамият ва давлат манфаатларини ҳимоя қилишда ҳуқуқий механизмларнинг самарали ишлашини таъминлаб бериш;

- жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни шакллантириш орқали экологик ҳуқуқий маданиятни юксалтириб бориш;

- табиат ва жамият ҳақида чуқур билимларга эга бўлган мутахассисларни мунтазам равишда тайёрлаб бориш;

- барча таълим муассасалари, олий, ўрта махсус ва ўрта ўқув юртларида табиат ва жамиятга оид фанларни ўқитиш соатларини кўпайтириш ва мазкур фанлардан ўзлаштириш масъулиятини ошириш;

- оммавий ахборот воситалари, шу жумладан ижтимоий тармоқларда атроф-муҳитни асрашга оид билимларни кенг ва мунтазам тарғиб қилиб бориш;

- атроф-муҳитни асраш соҳасида давлатлараро, минтақалараро ва миллатлараро ҳамкорликни йўлга қўйиш ҳамда доимий равишда тажриба алмашиб бориш;

- юксак технологиялардан фойдаланиш орқали энергия манбалари ва хом-ашёни тежашни йўлга қўйиш;

- маҳсулот ишлаб чиқаришда технологик жараёнларнинг "тозалиги"ни таъминлаш, яъни кимёвий ва биотехнологик билимлар ёрдамида маҳсулотнинг сифатини оширишга эришиш;

- саноат ишлаб чиқаришининг зарарли чиқиндиларини нейтралзация қилиш, яъни тозалаш тизимларини ишга солиш;

- кимё ва биотехнологиянинг ўзаро таъсирида атроф-муҳитдаги зарарли элементлар (ортикча радиация, зарарли кимёвий моддалар)нинг таъсирига тирик организмларнинг чидамлилигини оширадиган фармацевтика маҳсулотларини олиш кабилар муҳим вазифалар сирасига киради.